

BOSQON ULOQTIRISH MASHG'ULOTLARIDA MAXSUS MASHQLARNI AHAMIYATI.

Qo'qon davlat pedagogika instituti
Jismoniy madaniyat kafedrası o'qituvchisi
Ro'zmatov Islomjon Erqoziyevich

Annotasiya. Ushbu maqolada sport mashg'uloti jarayoni, mashg'ulot davomida berilgan vazifalar, berilgan vazifalarni ahamiyati, vazifalarni to'g'ri xal qilinishi bayon etilgan. Ishning yozilish jarayonida maxsus mashqlar reja bo'yicha va mashg'ulot, musobaqa davomidagi ta'sir jarayonlari xam to'g'ri ko'rsatilgan. Kuch va boshqa jismoniy sifatlar bilan birgalikda jismoniy mashqlarni tartibli bajarilishi xaqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Jismoniy mashg'ulot, maxsus mashg'ulot, jismoniy kuchni rivojlantirish, xarakatlarni bajarish, jismoniy mashqlar, xarakat texnikasi.

Bosqon uloqtirish bilan shug'ullana boshlaganlar birinchi mashg'ulotdayoq bosqonni unchalik tez bo'lmagan harakatlari natijasida vujudga keladigan 40-50 kg tortish kuchini yenga bilish kerak. Bosqon uloqtirish texnikasini muvaffaqiyatli o'rgatish uchun o'rganuvchi etarli darajada kuchli va ildam bo'lishi kerak. Ayrim mashqlarni uloqtirish oldidan sekin bajarish kerak. Keyin texnikani to'g'riligini saqlash uchun sur'atni asta-sekin oshirib, maksimal darajaga etkazishga harakat qilish lozim.

Mashg'ulotni boshlanishida dastlabki aylanishni mashq qilish, snaryadsiz aylanishni o'rgatish va yadro, tosh, qadoqtosh, to'ldirma to'plarni uloqtirib mashq qilish mumkin. Oxirgi kuch berishni o'rganayotganda ilgari o'tilgan mashqlar texnikasini takomillashtirish katta ahamiyatga ega. Bosqon uloqtirishni o'rganayotganda ehtiyot choralariga rioya qilish shart. Bosqon uloqtirishni faqat musobaqa qoidalariga asosan jihozlangan joylarda o'tkazish kerak. Buning uchun quyidagi maxsus va umumiy mashqlar asosiy ahamiyat kasb ehtadi.

1. Ularga yuqori malakali bosqon uloqtiruvchi yoki o'qituvchi tomondan texnikani ko'rsatib berish.
 2. Bosqonning tuzilishini tushuntirish, uloqtirish joyi va musobaqa qoidalari to'g'risida so'zlab berish.
 3. Ko'rgazmali qurollar (plakatlar, rasmlar, kinogrammalar) yordamida uch marta aylanib bosqon uloqtirish texnikasini va texnikaning asosiy momentlarini ko'rsatish va tushuntirish. Uloqtirish texnikasini kinoekranda ko'rsatish.
- 2- vazifa. Bosqonni to'g'ri ushlab, dastlabki aylantirishga o'rgatishni boshlash to'g'risida tasavvur hosil qilish.

Vositalar.

1. Bosqon dastasini to'g'ri ushlabni mashq qilish.
2. Bosqonni ikki qo'llab ushlab, tezlantirmay aylantirish.
3. Normal turish holatida bosqonni tezlantirib aylantirish. Shug'ullanuvchilar faqat «Bosqon olinsin!» degan buyruq berilgandan keyingina bosqonni olib kelish uchun maydonchaga chiqishlari mumkin.

Uslubiy ko'rsatmalar. Dastlabki aylantirishni yarim o'tirgan holatda, gavda og'irligini bosqonga qarama-qarshi yo'nalgan oyoqdan-oyoqqa o'tkazib turib bajarish kerak. Dastlabki aylantirish vaqtida bosqonning to'g'ri aylanish yuzasini aniqlab olish muhim ahamiyatga ega. Dastlabki aylantirishni awal tekis sur'atda bajarish kerak. Uni bajarishni etarli darajada o'rganib olgandan keyin, 3-4 aylanish tezlashtirilib bajariladi va bosqonni yerga urish bilan bu harakat to'xtatiladi yoki uni inertsiya bo'yicha chapga-orqaga yuqoriga uloqtirish mumkin. Barqaror muvozanatni tarbiyalash uchun yuqoridagi mashqlarni ko'zni yumib bajarish tavsiya qilinadi.

Bosqon va boshqa og'ir buyumlar bilan mashq qilish: bosqonni bir qo'llab (chap va o'ng qo'lda) va o'tirib turib aylantirish; boshqa asboblarni (tasmali to'ldirma to'p, qadoqtosh, qumli xalta, og'irlashtirilgan bosqon yoki ikki bosqonni, yengillashtirilgan va qisqartirilgan bosqonni) aylantirish dastlabki aylantirish texnikasini egallash uchun muhim ahamiyatga ega.

3- *vazifa*. Burilish texnikasini o'rgatishda muvozanatni saqlab qolish, bosqonni tortilish kuchiga qarshi turish.

Vositalar.

1. Bosqonsiz burilish:

a) sanoq bilan («bir» deganda — burilishning birinchi yarmi, «ikki» deganda — ikkinchi yarmi;)

b) sanoqsiz bir xil tezlikda.

1. Qo'lda tayoq bilan oldinga-pastga burilish.

2. Bosqonni gorizantal sath bo'ylab tezlanishsiz («to'lqinlatmay») aylantirib burilish.

3. Shuning o'zini har bir keyingi burilishni tezlashtirib bajarish.

4. Bosqonni qiya yuza bo'ylab, harakatlarni tezlashtirmay («to'lqinlatib») aylantirgan holda burilish.

5. Shuning o'zini, har bir keyingi burilishni tezlashtirib bajarish.

Uslubiy ko'rsatmalar. Burilishni to'g'ri bajarganda bosqon shari har doim uloqtiruvchining gavdasidan keyin siljishi kerak. Yangi shogirdga uloqtirish texnikasini o'rgatayotganda shuni esda saqlash kerakki, bosqonni uloqtiruvchi gavdasining ketidan ergashtirgan holda burilishni bajarish eng muhim mashqdir. Bosqon uloqtirish texnikasini egallashda turg'un muvozanatni saqlagan holda tezlikni oshirib burilishlar asosiy mashq hisoblanadi. Bu mashqlar yordamida zaruriy harakat malakalari mustahkamlanadi. Harakatlarning to'g'ri maromini hosil qilinadi, muvozanat saqlash yaxshilanadi, vestibulyar apparatning ishi takomillashadi. Burilishlarni bajarish tezligi oyoqlar harakatining tezligiga bog'liq. Shuning uchun oyoq harakatlarining to'g'ri bajarilishiga ko'proq e'tibor berish kerak.

Burilishlar vaqtida oyoqlarni yarim bukilgan holda tutib, chap oyoq uchi sal chapga burilgan bo'lishi kerak. Shuningdek, burilishlarni ko'zni yumib bajarish ham kerak. Bu «bosqonni his etish»ning yaxshi rivojlanishiga yordam beradi. Burilish mashqlarini bajargandan so'ng bosqonni yerga urib yoki harakatni sekinlashtirib

to'xtatish kerak. Bosqon bilan aylanishda ko'pincha quyidagi xatoga yo'l qo'yiladi: qo'llarni goh yuqoriga va goh pastga harakatlantirib, snaryadning aylanish tekisligini haddan tashqari qiyalatib yuboriladi. Eunday harakatda uloqtiruvchidan bosqon ilgari ketib, «snaryadni his etish» yo'qoladi.

Yakka tayanch paytida gavnani oldinga engashtirib bo'lmaydi, chunki uloqtiruvchi bosqonga faol ta'sir etolmay qoladi. Bunday hollarda hargalgi burilishda ko'proq masofaga, ko'pincha sapchib siljiladida, uloqtiruvchi doiradan chiqib ketadi. Yakka tayanch holatida ham uloqtiruvchining gavnasi bosqondan oldinda bo'lib, aylanayotganda snaryadni tortib borishi kerak.

Burilishlar texnikasini o'rgatish va uni mukammallashtirishda maxsus mashqlardan keng foydalanish kerak. Bularga dastlabki aylantirish bilan burilishlarning o'rin almashishlari kiradi. Masalan: bir davra dastlabki aylantirish va burilish, bir davra dastlabki aylantirish va ikki burilish, ikki davra dastlabki aylantirish va burilish, ikki davra dastlabki aylantirish va ikki marta burilishlar hamda turli xil og'irlikdagi bosqonlarni dastlabki aylantirish va ular bilan burilishlar va h.k.

4- vazifa. Oxirgi kuch berishga o'rgatish. Vositalar.

1. Bosqon va boshqa asboblarni bir burilishdan uloqtirish (inertsiya bo'yicha qo'yib yuborish).
2. Bosqon va boshqa asboblarni bir burilib, oxirgi faol zo'r berish bilan uloqtirish.
3. Bosqon va boshqa asboblarni uch burilishdan uloqtirish. Ikki burilish sekin, uchinchi tezlashtirilib va oxirgi harakat faol bajariladi.

Uslubiy ko'rsatmalar. Oxirgi zo'r berish texnikasini o'rgatish uchun eng yaxshi mashq — bosqonni bir burilishdan uloqtirishdir, chunki bunda bosqon uloqtiruvchining gavnasidan oldinga o'tishga ulgurmaydi. Bundan tashqari, uloqtirishni bir burilib bajarganda, oxirgi zo'r berish uchun eng qulay holatda turish mumkin bo'ladi.

Bulardan tashqari, quyidagi maxsus mashqlar tavsiya qilinadi: turli xil asboblarni bir burilishdan uloqtirish, bosqonni dastlabki aylantirishdan keyin joydan turib uloqtirish, turli buyumlarni joydan turib ikki qo'llab va chap qo'l bilan uloqtirish, turli asboblarni (yadro, to'ldirma to'p, tosh va h.k.) joydan turib oldinga, orqaga, boshdan oshirib, ikki qo'llab va bir qo'llab uloqtirish va h.k.

Shuningdek, bosqonni burilib uloqtirishda ko'zni yumib bajarish ham kerak.

5- vazifa. Bosqonni burilib turib uloqtirish texnikasiga o'rgatish. Vositalar.

1. Bosqonni, doira ichida va doiradan tashqarida turib uch burilib, oxirgi zo'r berishsiz, inertsiya bo'yicha qo'yib yuborib uloqtirish.

2. Bosqon doirada va doiradan tashqarida turib uch burilib, oxirgi faol zo'r berish bilan uloqtirish.

Uslubiy ko'rsatmalar. Shunday hollar ham bo'ladiki, yangi shogirdlar tashqarida uch marta burilishni yaxshi bajaradilar-u, ammo doiraga kirganda o'zlarini yo'qotib qo'yib, burilishni noto'g'ri bajaradilar. Bunday hollarda burilish maydonchasini asta-sekin kichraytira borish kerak. Buning uchun yerga diametri 2-5 metr keladigan doira chizib, bir necha mashg'ulot davomida uni astasekin normal doira (2,135 m) shakliga olib kelishjozim. Yangi kelgan shogird yerga chiziq chizib mana shu doira ichida harakatlarni to'g'ri bajargandan so'ng temir gardishli bosqonni sement doiraga olib o'tishi mumkin.

Yengil bosqon, og'ir (yoki ikkita) bosqonni qisqartirilgan yoki uzaytirilgan bosqonlarni uch burilib uloqtirish eng ko'p tarqalgan maxsus mashqlardir. Shuningdek, turli xil og'irlikdagi asboblardan va og'ir buyumlarni uch burilib ikki qo'l bilan va chap qo'l bilan uloqtirish ham shu jumlagacha kiradi. Bosqon uloqtirish mashg'ulotlarida yuqorida aytib o'tilgan barcha mashg'ulotlar tartibli reja asosida bajarilishi mashg'ulot va musobaqa jarayonida yuqori natijaga erishishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Yengil atletika. R Qudratov Toshkent 2012 y

2. Yengil atletika va uni o'qitish metodikasi. A N Normurodov. 2012 y

3. Sport maxoratini oshirish "Yengil atletika va uni o'qitish metodikasi". M Olimov, T To'xtaboyev. Toshkent 2017 y
4. Rozmatov, Islamjon Erkozievich. "The Development Mechanism of Hammer Throwers Technique." Middle European Scientific Bulletin 19 (2021): 158-162.
5. Juraev Voxidjon Muhammedovich,. "The role of reaction in the formation of competition motivation in athletes." International journal of social science & interdisciplinary research issn: 11.10 (2022): 28-29.
6. Juraev Voxidjon Muhammedovich,. "Psychological Foundations of Willpower in the Formation of Competition Motivation in Athletes." Central asian journal of literature, philosophy and culture 3.11 (2022): 315-318.
7. Juraev Voxidjon Muhammedovich,. "Psychological Features of Competitive Motivation of Athletes." Central asian journal of literature, philosophy and culture 3.11 (2022): 312-314.
8. Arabboyev Qahramon Tohirjonovich. "The importance of functional training in the athlete training system." International journal of social science & interdisciplinary research issn: 11.11, (2022): 261–264.
9. Arabboyev Qahramon Tohirjonovich. Adaptation of athlete students to student life. International journal of social science & interdisciplinary research. 11.11, (2022): 272–276.
10. Умарова З.У., Якубжонова Ф. И., Ирматов Ш. А. "Физическая культура как средство оздоровления организма в семье." International conference: problems and scientific solutions. 1.6 (2022): 133-139.
11. Yakubjonova F. I., Axmedov U. U., Mo'yidinov SH.M. Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahorati oshirish omillari." International scientific and practical conference "the time of scientific Progress: (2022): 56-61.
12. Yakubjonova F.I., Umarova Z. U., Mo'yidinov SH.M. "Jismoniy mashqlar orqali tennischilarning chaqqonlik sifatlarini rivojlantirish uslubiyati." International scientific and practical conference the time of scientific Progress: (2022): 50-55.

13. Якубжонов И.А., Шокиров Ш. Г., Қувватов У.Т. "Развитие воспитательной работы в студенческой футбольной команде." International conference: problems and scientific solutions. 1.6 (2022): 140-147.
14. Yakubjonov I.A., Nurmatov B. B., Gofurov A.M. "The development of muscle mass as a means of increasing the immune system of a person." International journal of social science & Interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429 (2022): 62-67.
15. Саруханов А.А., Азизов М.А., Муминов Ш.И. "Исследование функциональных показателей юных пловцов." Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations. 1-6 (2022): 18-23.
16. Saruxanov A. A. "Jismoniy tarbiya mashg`ulotlarida katta maktabgacha yoshdagi bolalarda o`yin mashqlaridan foydalanib chaqqonlik va eρχillikni rivojlantirish." Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal: 3-6 (2022): 56-60.
17. Saruxanov, Arsen Albertovich. "Kurashchi qizlarni tayorlashda ijtimoiy psixologik holatlar." Scientific progress 2.2 (2021): 332-334.
18. Гофуров Абдувохид Махмудович. "Jismoniy tarbiya va sportda menejment hamda marketing predmetining maqsad va vazifalari Jismoniy tarbiya va sport tizimining o`ziga xos xususiyatlari." Инновации в педагогике и психологии 5-4 (2022):
19. Yakubjonov I. A., Yakubjonova F. I., Azizov M. A. "Inson organizmini rivojlanishida jismoniy tarbiya va sportning o`rni." International conference: problems and scientific Solutions. (2022): 124-130.
20. Гофуров Абдувохид Махмудович. "Jismoniy tarbiya va sportda menejment hamda marketing predmetining maqsad va vazifalari. Jismoniy tarbiya va sport tizimining o`ziga xos xususiyatlari." Инновации в педагогике и психологии 5-4 (2022):
21. Talipdjanov, A. A., Axmedova N. A., ""UzBridge" электрон журналы."